

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht 1970

Unionsdruckerei AG Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen bittet um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos betrachtet und vernichtet werden, finden Interesse und Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Tel. 512 04.

Stadtbibliothek

Personelles

Auf den 31. März 1970 trat Frl. Hedwig Bendel von ihrer Stelle als Bibliotheksgehilfin zurück, da sie einen Arbeitsplatz in der Privatwirtschaft annahm. Als Nachfolgerin wählte der Stadtrat Frl. Annemarie Stamm. Im Sommer und Herbst absolvierte Frl. Gaby Hiki, Schülerin der Ecole de Bibliothécaires in Genf, ein Volontariat an der Stadtbibliothek. Sie wurde insbesondere für die Katalogisierung der Büchersammlung des Bergrats Ferdinand Schalch eingesetzt.

Bibliothekskommission

Die Kommission befasste sich in drei Sitzungen mit den Bücheranschaffungen und laufenden Fragen.

Rationalisierung

Wachsender Arbeitsanfall und Personalmangel zwingen auch die Bibliotheken zur Rationalisierung. Eine solche erwies sich im Katalogisierungswesen als möglich und notwendig. Bisher mussten pro Bucheinheit durchschnittlich 7 Katalogkärtchen für den Autorenkatalog, den Sachkatalog, den Standort, die Novitätensammlung, das Supplement und den schweizerischen Gesamtkatalog hergestellt und mit der Schreibmaschine beschriftet werden. Durch den Einsatz eines Rank-Xerox-Apparates und Umstellung auf das Kopierverfahren konnte eine erhebliche Zeiteinsparung erreicht werden. Die Bibliotheksverwaltung kann damit für ihre eigenen Zwecke Laufzettel und Katalogkarten herstellen. Gleichzeitig wurde der gesamte Arbeitsablauf neu überdacht und im Sinne einer Rationalisierung vereinfacht. Das Fotokopiergerät wird auch anderen Amtsstellen zur Verfügung gestellt.

Schenkung Tilda Heck

Unter den Donatoren verdient eine Schenkung eigener Art besondere Erwähnung. Im Mai überliess Fräulein Tilda Heck, frühere Eigentümerin des Hotels «Schwanen» in Schaffhausen, der Stadtbibliothek eine grosse Sammlung von Briefen, Manuskripten und Schriften, die nach literarischen Gesichtspunkten geordnet wurden. Selber zur Sängerin ausgebildet, war Fräulein Tilda Heck in jungen Jahren Mittelpunkt eines Freundeskreises von Schriftstellern, Malern und Schauspielern.

Eine besondere Freundschaft verband sie mit dem japanischen Dichter Takeo Arishima, der im Jahre 1906 mit seinem Bruder, dem Maler Mibuma, eigens nach Schaffhausen kam, um den Schwanen-Kreis kennenzulernen. Durch ihren Briefwechsel mit dem berühmten Dichter, der bis zu dessen Tod im Jahre 1923 dauerte, wurde Tilda Heck selber zur bekannten Persönlichkeit, die in Japan hohe Ehrungen erlebte. Die Briefe in englischer Sprache erschienen in Buchform. Auf Ersuchen des früheren Leiters der Stadtbibliothek, Herr Ernst Schellenberg, hatte Fräulein Heck die Originale der Stadtbibliothek übergeben, für die sie eine kostbare Bereicherung bedeuten. Nun überliess die Donatorin der Bibliothek weitere Andenken. Sie starb wenige Monate später Ende August, so dass ihre Schenkung zum Vermächtnis geworden ist. Fräulein Tilda Heck hat damit ihrer Freundschaft mit Künstlern ein schönes und bleibendes Denkmal gesetzt.

Edition des J. G. Müller-Kataloges

Am 25. November erschien der Katalog des Johann-Georg-Müller-Nachlasses als Wegweiser zu einer äusserst wichtigen Handschriftensammlung im Druck. Damit ist eine für die Schaffhauser Stadtbibliothek bedeutsame Aufgabe gelöst und abgeschlossen. In langjähriger Arbeit wurde der Nachlass des Schaffhauser Staatsmannes und Schulreformators Johann Georg Müller (1759—1819) durch den ungarischen Kirchenhistoriker Dr. Endré Szindely geordnet und wissenschaftlich erschlossen. Es handelt sich um eine Sammlung von über 30000 Briefen, Manuskripten und seltenen Druckschriften, die eine Fundgrube der europäischen Geistesgeschichte darstellen und von Wissenschaftlern aus aller Welt benützt werden. Dr. E. Szindely erstellte in sorgfältiger Arbeit ein genaues Inventar von annähernd 800 Seiten mit allen nötigen Registern. Die Funde, die während der wissenschaftlichen Bearbeitung gemacht wurden, übertrafen alle Erwartungen. Der ungarische Gelehrte, der sein Domizil vorübergehend in Schaffhausen genommen hatte, stiess auf unbekannte Schriften von Herder, Lavater, Bodmer, Pestalozzi und andern berühmten Männern sowie auf kostbare Briefe aus der Reformationszeit, u. a. von Melanchton, Blarer und Bullinger. Es blieb noch die Aufgabe, einen Katalog anzufertigen und ihn allen Bibliotheken in der Schweiz sowie den wichtigen Bibliotheken des Auslands zur Verfügung zu stellen, denn erst wenn solche Verzeichnisse vorliegen, steht das Material der Wissenschaft zur Verfügung und kann zum Allgemeingut der Forschung werden. Die Unterstützung zur Herstellung und Edition des Werkes verdankt die Ministerialbibliothek als Eigentümerin des Nachlasses dem Kanton und der Stadt Schaffhausen, der Schaffhauser Wirtschaft und dem Schweizerischen Nationalfonds.

Zugang

Herkunft	Bände	Bro-schüren	Bilder und Karten	Hand-schriften	Zu-sammen	1969
Kauf	1392	91	9	—	1492	1310
Geschenk	2731	1646	160	571	5108	4647
Tausch	145	43	—	—	188	365
Depositum	240	6	—	—	246	252
	4508	1786	169	571	7034	6574

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für:

	1970 %	1969 %
neue Einzelwerke	61,06	60,97
antiquarische Werke	6,30	7,04
Fortsetzungswerke	17,64	18,70
Zeitschriften	15,00	13,29

Die Zahl der laufenden Periodica ist von 732 auf 738 angestiegen.

Grössere Geschenke gingen ein von:

Alfred Altherr; Karl Augustin, Thayngen; Mlle. Edwige d'Aujourd'hui; Bruno Bänniger; Walter Bär; †Oskar Bek; Dr. Heinrich Bütler; Frau Mathilde Eggenschwyler; Frau A. Fehrlin; Gas- und Wasserwerk SH; Frl. †Thilda Heck; Erhard Heimlicher-Kummer; Hochschule St. Gallen; Dr. Walter Klingenberg; Rudolf Knöpfli, Wabern/BE; Otto Kühn-Sala; Dr. Hans Liechtenhahn; Frau Maria Müller; H. Muhl, Australien; Fritz Reichenbach, Neuhausen; Dr. Walter Roth; Ernst Schellenberg, a. Stadtbibliothekar; Frl. Paula Schneeberger; Frl. Dr. Hedwig Schudel; Henry Schwarz; Staatskanzlei SH; Stadtarchiv SH; Arthur Uehlinger, a. Forstmeister; Dr. Heinrich Wanner, a. Rektor; Pfr. Heinz Waser; Dr. Emil Witzig.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch fernerhin durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen ihre Bestrebungen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die uns regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zustellen.

Katalogisierung

Der Zettelzuwachs betrug:

	1970	1969
Verfasserkatalog	3847	3781
Sachkatalog	7545	7118

Damit ist der Sachkatalog auf 138 406 Zettel angewachsen.

Der katalogisierte Zuwachs betrug:

	1970	1969
Bände	2089	2206
Broschüren	490	677
Graphica	140	11
Handschriften	358	18
	<u>3077</u>	<u>2912</u>

Der registrierte Gesamtbestand an Bänden und Broschüren betrug rund

	Bände	Broschüren	Total
1969	127 006	25 383	152 389
Neuzuwachs	2 089	490	2 579
	<u>129 095</u>	<u>25 873</u>	<u>154 968</u>

Davon entfallen rund 20 Prozent auf Belletristik.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 73 (31) auf 33 557 (33 484) Blatt angewachsen.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 41 (59); Gewerbeverband 187 (178), wovon 184 Bände Patentschriften; Gewerkschaftskartell 3 (9); Offiziersgesellschaft 14 (5); Schach-Gesellschaft 1 (1) Einheiten.

An Patentschriften waren 18 428 (16 503) Stück in 525 Klassen und Unterklassen einzuordnen.

Technischer Dienst

Ausser Hause wurden 794 (840) Bücher gebunden. Im Hause wurden 427 (368) Bücher geflickt; 3731 (2138) mit Folien, 1868 (1284) mit Klappentexten und 3532 (2398) mit Rückenetiketten versehen.

Ausleihe

Bücher wurden von 1491 (1419) Personen oder Familien bezogen. Neueintritte sind 364 (343) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

nach Hause
in den Lesesaal

	1970	1969
nach Hause	21 183	20 766
in den Lesesaal	10 587	6 704
	<u>31 770</u>	<u>27 470</u>

Inbegriffen sind 5021 (1076) Briefe. Somit sind an Büchern 747 und an Briefen 3553 mehr bezogen worden als im Vorjahr. Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur betrug 65,6 % (59,7 %).

Von der Ausleihe nach Hause entfallen 4363 (4419) oder 20,6 % (23,9 %) auf auswärtige Benützer. An andern Bibliotheken wurden 212 (266) Bücher ausgeliehen und von ihnen 476 (420) bezogen. Mit der Post wurden 385 (545) verschickt. Suchkarten gingen 482 (438) aus und 794 (732) ein, Pakete 670 (689) bzw. 922 (866).

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1971

9. 72. 245

Kühn & Co. Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden an der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Personelles

Im Personalbestand traten wiederum einige Veränderungen ein. Auf den 31. Juli verliess Herr Dr. Walter Wolf, Adjunkt, die Stadtbibliothek, nachdem er zum Leiter des Evangelischen Pressedienstes der Schweiz gewählt worden war. Als Nachfolgerin wählte der Stadtrat Fräulein Barbara Schnetzler aus Gächlingen und Zürich. Im Frühjahr trat Fräulein Annemarie Stamm von ihrer Stelle als Katalogiseurin zurück. Sie wurde durch Fräulein Dorothea Hatt ersetzt. Infolge Verheiratung kündigte auf den 31. Oktober Fräulein Käthi Stamm ihren Dienst als Ausleihbeamtin. In der Person von Fräulein Dora Joder konnte eine Nachfolgerin gefunden werden.

Bibliothekskommission

In drei Sitzungen befasste sich die Kommission in unveränderter Zusammensetzung mit den Bücheranschaffungen und den laufenden Problemen. Der Leiter der Stadtbibliothek machte darauf aufmerksam, dass bei einem Wachstum der Bücherbestände im bisherigen Ausmass bis in spätestens zehn Jahren ein Neubau nötig sein werde. Die Unterbringung einer modernen Bücherei und Informationszentrale im alten Gebäude ist kaum denkbar. Es gilt, rechtzeitig die Standortfrage abzuklären und die Planung an die Hand zu nehmen, damit die Schaffhauser Stadtbibliothek ihren Platz im Rahmen der Bildungsgesellschaft bewahren und weiter ausbauen kann.

Dokumentationsstelle für den Religionsunterricht

Für die Religionslehrer im Kanton Schaffhausen zeigte sich das Bedürfnis nach der Schaffung einer zentralen Dokumentationsstelle, damit Doppelanschaffungen vermieden werden können und ein leicht erreichbares Angebot an Lehrmitteln zur Verfügung steht. Die Stadtbibliothek erklärte sich bereit, diese Funktion zu übernehmen und eine besondere Abteilung einzurichten, die ausser Büchern auch Pläne und Modelle enthalten soll.

Bilderbuch-Ausstellung

Bisher zählte die Stadtbibliothek nur wenige Bilderbücher für Kinder unter ihren Beständen. Da das Bilderbuch ohne Zweifel für die Erziehung von grosser Bedeutung ist und sowohl literarische wie künst-

lerische Ersterlebnisse zu vermitteln vermag, beschloss die Bibliotheksleitung, inskünftig auch solche Werke anzuschaffen. Es ist wichtig, dass die Kinder frühzeitig die auch in Schaffhausen feststellbare «Schwellenangst» und die Scheu vor dem Ausleihverfahren überwinden lernen und den Weg zur Bibliothek finden, damit die Bevölkerung vermehrt Nutzen ziehen kann aus ihrer öffentlichen Institution. Als Auftakt veranstaltete die Adjunktin im Dezember mit ihren Mitarbeiterinnen im Lesesaal eine Bilderbuch-Ausstellung. Ab Januar 1972 gelangen die Werke in die Ausleihe.

Zugang

Herkunft	Bände	Bro-schüren	Bilder und Karten	Hand-schriften	Zu-sammen	1970
Kauf	1392	72	3	—	1467	1492
Geschenk	2575	1870	247	5	4697	5108
Tausch	131	37	—	—	168	188
Depositum	207	26	—	—	233	246
	4305	2005	250	5	6565	7034

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für:

	1971	1970
neue Einzelwerke	66,3%	61,1%
antiquarische Werke	4,6%	6,3%
Fortsetzungswerke	16,2%	17,6%
Zeitschriften	12,9%	15 %

Die deponierten Bibilotheken verzeichnen folgenden Zuwachs:

Ministerialbibliothek 57 (41); Gewerbeverband 165 (187), wovon 162 Bände Patentschriften; Gewerkschaftskartell 3 (3); Offiziersgesellschaft 7 (14); Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten.

Ausser Hause wurden 569 (794) Bücher gebunden.

Grössere Geschenke gingen ein von:

Aero-Club Schaffhausen; Karl Augustin, Thayngen; Fr. Sophie Bärtschi; Dr. E. Bloch-von Mandach; † Dr. Walter Brühlmann; Giuseppe Buoso; Fr. Anna Eggenschwyler; Dr. Hermann Eisenhut, Uhwiesen; Fr. Luise Fischer; Kant. Gewerkschaftskartell; Gebhard L. Guyer; Alfred Hablützel; Hochschule St. Gallen; Frau Lilly Huber; Dr. Walter Klingenberg; Dr. med. Hans Lichtenhahn, Benken ZH; † Dr. med. Erwin von Mandach; Carl E. Scherrer; Dr. Elisabeth Schudel; Staatskanzlei Schaffhausen; Stadtkanzlei Schaffhausen; Fritz Steyer; Fr. Olga Totgel; Dr. med. Walter Vogelsanger; † Dr. Jakob Walter; Dr. Walter Wolf.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch fernerhin durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen ihre Bestrebungen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die uns regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zustellen.

Der registrierte Gesamtbestand an Bänden und Broschüren betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1970	129 095	25 873	154 968
Neuzuwachs	2 060	438	2 498
	131 155	26 311	157 466

Vom Neuzuwachs entfallen rund 25 Prozent auf Belletristik.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 93 (73) auf 33 650 (33 557) Blatt angewachsen. Die Exlibris-Sammlung erfuhr einen Zuwachs von 37 Exemplaren. Der Zettelbestand im Sachkatalog ist um 4 835 auf 143 241 angestiegen.

An Patentschriften waren 14 768 (18 428) Stück einzuordnen.

Die Zahl der laufenden Periodica ist von 738 auf 741 angestiegen.

Ausleihe

Bücher wurden von 1 530 (1 491) Personen oder Familien bezogen. Neueintritte sind 393 (364) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1971	1970
nach Hause	21 946	21 183
in den Lesesaal	8 601	10 587
	30 547	31 770

Inbegriffen sind 2 493 (5 021) Briefe. Somit sind an Büchern 1 305 mehr und an Briefen 2 528 weniger bezogen worden als im Vorjahr. Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur betrug 62% (65,6%).

Von der Ausleihe nach Hause entfielen 4 631 (4 363) oder 21,1% (20,6%) auf auswärtige Benützer. An andere Bibliotheken wurden 240 (212) Bücher ausgeliehen und von ihnen 510 (477) bezogen.

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1950. The data is presented in a tabular form, showing the number of respondents for each category. The categories are listed in the first column, and the corresponding number of respondents is listed in the second column.

Category	Number of Respondents
Category 1	120
Category 2	150
Category 3	180
Category 4	200
Category 5	220
Category 6	250
Category 7	280
Category 8	300
Category 9	320
Category 10	350

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1950. The data is presented in a tabular form, showing the number of respondents for each category. The categories are listed in the first column, and the corresponding number of respondents is listed in the second column.

Category	Number of Respondents
Category 1	120
Category 2	150
Category 3	180
Category 4	200
Category 5	220
Category 6	250
Category 7	280
Category 8	300
Category 9	320
Category 10	350

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1950. The data is presented in a tabular form, showing the number of respondents for each category. The categories are listed in the first column, and the corresponding number of respondents is listed in the second column.

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1972

9 73.165

Unionsdruckerei AG Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Personelles

Erstmals seit einigen Jahren blieb die Besetzung der ordentlichen Stellen unverändert. Da sich Frau Anna Hartung altershalber zu entlasten wünschte und die Frequenz der Bibliothek in der zweiten Jahreshälfte einen erfreulichen Aufschwung nahm, wurde als stundenweise arbeitende Hilfskraft Frau Verena Baumberger für die Oeffnungszeiten der Ausleihe eingestellt. Von Jahresanfang bis Ende Juni bearbeitete Fräulein Gaby Hinkl, Absolventin der Ecole de bibliothécaires in Genf, die Büchersammlung des Bergrats Ferdinand Schalch.

Bibliothekskommission

In drei Sitzungen befasste sich die Kommission mit den Bücheranschaffungen und laufenden Problemen. Im Hinblick auf die geplante Schaffung einer Freihandbibliothek und den in absehbarer Zeit notwendig werdenden Neubau der Stadtbibliothek begab sie sich am 7. September zu einem Augenschein nach Sindelfingen, wo im Spätherbst 1970 eine neue Stadtbibliothek eingeweiht worden war. Sie war beeindruckt von der vorbildlichen und wegweisenden Art und Weise, wie diese befreundete Stadt ein modernes Kulturzentrum geschaffen hat, das — über die Vermittlung von Büchern hinaus — zu einem Ort der Begegnungen und Gespräche, für Vorträge und vielfältige Veranstaltungen geworden ist, welche die Arbeit mit dem Buch befruchten und ergänzen.

Eingliederung der Bibliothek des Bergrats F. Schalch

Im Jahre 1969 kam die Büchersammlung des Geologen und Bergrats Ferdinand Schalch (1848—1918), die dieser 1896 der Stadt Schaffhausen übergeben hatte, nach mancherlei Umwegen in die Stadtbibliothek, um bearbeitet und der Benützung zugänglich gemacht zu werden. Spezialisten konnten bestätigen, dass durch diese Schenkung von über 4000 Bänden und Broschüren ein ungewöhnlicher Reichtum an geologischer Fachliteratur in den Besitz der Stadtbibliothek gelangt war. Es galt nun, Dubletten, unbrauchbare Exemplare und in der Stadtbibliothek schon vorhandene Werke auszuscheiden und hernach den ganzen Bestand nach modernen Gesichtspunkten zu katalogisieren. Als Sachbearbeiterin konnte Fräulein Gaby Hinkl gewonnen werden, welche die mühsame Aufgabe im Rahmen einer Diplomarbeit für die Ecole de bibliothécaires in Genf zu unserer vollen Zufriedenheit löste. Heute steht das Vermächtnis Ferdinand Schalchs der Wissenschaft

zur Verfügung. Da die geologische Lage des Kantons Schaffhausen in Fachkreisen weitherum bekannt und von besonderem Interesse ist, kann die Stadtbibliothek mit ihren recht ansehnlichen, noch zu ergänzenden Beständen in Zusammenhang mit einem Naturhistorischen Museum zu einem Zentrum für Geologen und Paläontologen werden.

Neue Benützungordnung

Auf den 1. Oktober setzte der Stadtrat auf Antrag des Stadtbibliothekars eine neue Benützungordnung in Kraft. Als Hauptneuerung wurden die Gebühren aufgehoben, um die Benützung der Bibliothek als öffentliche Bildungsinstitution fortan unentgeltlich zu gestalten. Dieses Entgegenkommen zeitigte den gewünschten Erfolg, indem die Zahl der Neueintritte von 393 im Jahre 1971 auf 722 im Berichtsjahr anstieg. Nach der alten Ordnung war die Stadtbibliothek für Benützer vom 14. Altersjahr an zugänglich. Nachdem in den letzten Jahren mit nicht unerheblichen Mitteln eine Jugendabteilung geschaffen und zahlreiche Bilderbücher erworben worden waren, wurde auf die Festlegung einer Altersgrenze verzichtet. Dies geschah aus der Ueberlegung heraus, dass der Benützer, der schon in frühen Jahren Bekanntschaft mit der Stadtbibliothek macht, den Weg dorthin auch als Erwachsener leichter finden wird.

Aus personellen Gründen liess sich die Oeffnung an den Samstagnachmittagen nicht mehr länger aufrecht erhalten. Der Ausfall an Ausleihstunden wird am Dienstag kompensiert und die Oeffnungszeit des Lesesaales an jedem Wochentag um eine Stunde verlängert.

Wechselausstellungen im Lesesaal

Um der Oeffentlichkeit unbekanntes Kunstschätze der Stadtbibliothek zu zeigen oder um Anregungen besonderer Art zu vermitteln, wurde eine Vitrine angeschafft und im Lesesaal aufgestellt. Eröffnet wurden diese Darbietungen vor der Reisesaison mit einer Schau von Büchern, welche darstellen, wie einzelne Schaffhauser aus verschiedenen Jahrhunderten die Welt bereisten. Die Wechselausstellungen mit variablen Themen sollen fortgesetzt werden und finden Beachtung.

Zugang

Herkunft	Bände	Bro-schüren	Bilder u. Karten	Hand-schriften	Zu-sammen	1971
Kauf	1297	64	—	—	1361	1467
Geschenk	1924	1107	175	—	3206	4697 = 71,6%
Tausch	142	18	3	—	163	168
Depositum	200	19	—	—	219	233
	3563	1208	178	—	4949	6565

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für:

	1972 %	1971 %
neue Einzelwerke	62,2	66,3
antiquarische Werke	2,8	4,6
Fortsetzungswerke	19,7	16,2
Zeitschriften	15,3	12,9

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs:

Ministerialbibliothek 31 (57); Gewerbeverband 170 (165), wovon 165 Bände Patentschriften; Gewerkschaftskartell 4 (3); Offiziersgesellschaft 1 (7); Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten.

Ausser Haus wurden 518 (569) Bücher gebunden.

Grössere Geschenke gingen ein von:

Karl Augustin, Thayngen; Fr. Margrit Bär; Eugen Bareiss, Thayngen; Alfred Böhm, Feuerthalen; Fr. Clara Brupbacher; Ernst Danner, Feuerthalen; Fr. Ida Egli; Dr. H. Eisenhut, Uhwiesen; Fr. Margrit Fischer; Dr. Gottfried Gygax, Zollikon/ZH; E. Heimlicher; Frau H. Jucker, Diessenhofen; E. Keucher; A. Lerch; Fr. Margrit Lütold; Richard Magresso, Feuerthalen; Dr. Herbert Moser; Dr. O. Schärker, Neunkirch; Dr. A. Schetty; Staatsarchiv Schaffhausen; Stadtarchiv Schaffhausen; L. Strauss; Gottfried Wäffler; † Dr. Jakob Walter.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch fernerhin durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen ihre Bestrebungen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die uns regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zustellen.

Der registrierte Gesamtbestand an Bänden und Broschüren betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1971	131 155	26 311	157 466
Neuzuwachs	1 315	409	1 724
Bibliothek F. Schalch	447	1 259	1 706
	132 917	27 979	160 896

Vom Neuzuwachs entfallen rund 25 Prozent auf Belletristik.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 232 (93) auf 33 882 (33 650) Blatt angewachsen.

Der Zettelbestand im Sachkatalog ist um 5165 auf 148 406 angestiegen.
An Patentschriften waren 15 068 (14 768) Stück einzuordnen.
Die Zahl der laufenden Periodica ist von 741 auf 747 angestiegen.

Ausleihe

Bücher wurden von 2150 (1530) Personen oder Familien bezogen. Neueintritte sind 722 (393) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1972	1971
nach Hause	27 596	21 946
in den Lesesaal	6 341	8 601
	<hr/>	<hr/>
	33 937	30 547

Inbegriffen sind 1514 (2493) Briefe. Somit sind an Büchern 4369 mehr und an Briefen 979 weniger bezogen worden als im Vorjahr.

Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur betrug 55 % (62 %).

Von der Ausleihe nach Hause entfielen 7609 (4631) oder 27,5 % (21,1 %) auf auswärtige Benutzer. An andere Bibliotheken wurden 226 (240) Bücher ausgeliehen und von ihnen 406 (510) bezogen.

Bu 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1973

Kühn & Co. Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 1204.

Stadtbibliothek

Allgemeines

Das Zeitalter des Buches ist in Schaffhausen offensichtlich noch nicht zu Ende. Im Gegenteil: für die Stadtbibliothek war 1973 in mancher Hinsicht ein Rekordjahr. Die Ausleihe am Schalter erreichte den bisherigen Höchststand. Es sind noch nie so viele Bücher nach Hause ausgeliehen worden. Noch nie waren so viele Neueintritte zu verzeichnen. Diese erfreulichen Resultate sind die Folge des Ausbaues der Jugendabteilung, der im Vorjahr beschlossenen Aufhebung der Gebühren und einer vermehrten Oeffentlichkeitsarbeit. Allerdings zeigt es sich, dass dem Wachstum durch die Beschränkung des Personals und durch die Platzverhältnisse Grenzen gesetzt sind. Die Raumreserven in den Magazinen sind im Schwinden begriffen.

Personelles

Auf Ende des Jahres erklärte Frau Dorothea Giger-Hatt ihren Rücktritt als Ausleihbeamtin, da sie eine Stelle als Bibliothekarin in Zürich antrat. Zum erstenmal hat mit ihr eine Bibliothekarin ihre Ausbildung auf Grund eines Praktikums an der Schaffhauser Stadtbibliothek abgeschlossen und die Prüfung an der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern bestanden. Ihre Diplomarbeit befasste sich mit dem Thema: «Die Geschenkbearbeitung der Stadtbibliothek Schaffhausen.» Da in der ganzen Schweiz ein Mangel an ausgebildetem Personal besteht, gelang es nicht, die vakante Stelle zu besetzen. Altershalber schied im Herbst Frau Anna Hartung als Gehilfin aus, nachdem sie während nahezu 50 Jahren der Bibliothek treue Dienste geleistet hatte. In der Person von Frau Margrit Zurin konnte eine Nachfolgerin gefunden werden.

Bibliothekskommission

Nach dem Ausscheiden der Herren Otto Lüthi, Dr. Hans Steiner und Georg Uehlinger bestellte der Grosse Stadtrat in seiner Sitzung vom 26. Januar 1973 die Bibliothekskommission neu. Gewählt wurden die beiden bisherigen Kommissionsmitglieder Heinrich Herzog und Rudolf Münzer sowie neu Frau Emmy Grossmann und die Herren Peter Brüttsch, Paul Bühler und Dr. Karl Schätti. Im Herbst fiel Herr Herzog einem tragischen Verkehrsunfall zum Opfer. An seiner Stelle wählte der Grosse Stadtrat Herrn Adolf Werthmüller. Die Kommission befasste sich in zwei Sitzungen mit den Problemen der Bibliothek. Hauptgegen-

stand der Beratungen bildeten das Festlegen des Aufgabenkreises der Kommission und die Bücherbeschaffung.

Ausstellung und Publikationen

Am 11. und 12. Mai hielt die Schweizerische Bibliophilen-Gesellschaft in Schaffhausen ihre Jahresversammlung ab. Für diesen Anlass wurde im Lesesaal der Stadtbibliothek eine Ausstellung von Handschriften sowie von Inkunabeln und Frühdrucken vorbereitet. Als Ergänzung zu diesen Werken zeigte die Stadtbibliothek ausgewählte Beispiele des Schaffhauser Buchdrucks aus dem Zeitraum 1592 bis 1833. Für die meisten Bibliophilen der Schweiz und des Auslandes bedeuteten die Schaffhauser Bücherschätze eine Ueberraschung, die mit grossem Interesse entgegengenommen wurde. Aus Anlass der Tagung erschien im Verlag Peter Meili der photomechanische Nachdruck des reizvollen, in der Stadtbibliothek aufbewahrten Exerzier-Büchleins von Johannes Schalch, «getruckt zu Schaffhausen bey Alexander Rieding.» Das Werk wurde den Mitgliedern der Bibliophilen-Gesellschaft als Liebhaber-Ausgabe überreicht.

Schaffhauser Kunstwerk in Augsburg

Im Sommer fand in Augsburg die Ausstellung «Suevia sacra — frühe Kunst in Schwaben» statt, eine der bedeutendsten europäischen Ausstellungen des Jahres 1973, vorbereitet durch ein internationales Gremium von Fachwissenschaftlern. Gezeigt wurden Spitzenwerke der mittelalterlichen Kunst aus dem Herzogtum Schwaben, zu dem einst auch das Gebiet des heutigen Kantons Schaffhausen gehörte. Die rund 220 Originalstücke, welche die hervorragende künstlerische Bedeutung Schwabens im frühen und hohen Mittelalter deutlich machten, stammten aus neun Staaten. Die Stadtbibliothek Schaffhausen war mit dem wertvollen Codex 94 vertreten, dem «Liber benedictionum», das die Bilderreihe einer ottonischen Krönungsordo enthält. Das Werk stammt aus dem Kloster Allerheiligen und wird schon in einem Bücherkatalog aus dem Jahr 1096 erwähnt. Im Herbst kehrte der Codex wohlbehalten in die Stadtbibliothek zurück.

Moser-Briefe als Geschenk

Unter den Geschenken, mit denen die Stadtbibliothek im Verlaufe des Jahres wiederum bedacht wurde, verdient eine Donation besondere Erwähnung. Am 29. Januar überbrachte Prof. Dr. Karl Schib 1 494 Briefe des Industiepioniers Heinrich Moser, nachdem er eine Anzahl im Auftrag der Schweizerischen Industrie-Gesellschaft ausgewählt und zur Erinnerung an den Mitbegründer des Unternehmens in einem Band ediert hatte. Die Briefe stammten grösstenteils aus dem Besitz von

Fräulein Maria Duppenhaler, die sie als wertvollen Beitrag zur Schaffhauser Wirtschafts- und Industriegeschichte der Stadtbibliothek schenkte. Hier bilden sie eine willkommene Ergänzung des bereits aufbewahrten Moser-Nachlasses.

Zugang	Bände	Bro-schüren, Berichte	Bilder und Karten	Hand-schriften	Zu-sammen	1972
Kauf	1 701	71	2	—	1 774	1 361
Geschenk	2 142	1 517	130	2 169	5 958	3 206
Tausch	175	36	38	—	249	163
Depositem	18	4	—	—	22	219
	4 036	1 628	170	2 169	8 003	4 949

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für:

	1973 %	1972 %
neue Einzelwerke	63,5	62,2
antiquarische Werke	5,7	2,8
Fortsetzungswerke	16,2	19,7
Zeitschriften	14,6	15,3

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs:

Ministerialbibliothek 28 (31); Gewerbe-Verband 140 (170), wovon 137 Bände Patentschriften; Gewerkschaftskartell 2 (4); Offiziersgesellschaft 4 (1); Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten.

Ausser Hause wurden 15 Bände «Schaffhauser Drucke» restauriert und 498 (518) Bände gebunden.

Grössere Geschenke gingen ein von:

Frau E. Bär, Bern; Fr. Dora Braun; Hochschule St. Gallen; Hans Klingenberg; Lehrerbibliothek «Gega»; Fr. Olga Lüttin, Feuerthalen; Frau Helga Rebsamen, Neuhausen; Frau Gertrud Rüegg; Fr. Dr. med. Gertrud Schachenmann, Oberhallau; Frau C. S. Schilling; Stadtpräsident Dr. F. Schwank; Fritz Specht; Staatsarchiv Schaffhausen; Stadtarchiv Schaffhausen; Ferdinand Stamm; Fr. Hedwig Surbeck, Hallau; Franz Uehlinger; Fr. Gertrud Widmer; Frau E. von Ziegler.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch fernerhin durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen ihre Bestrebun-

gen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die uns regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zustellen.

Der registrierte Gesamtbestand an Bänden und Broschüren betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1972	132 917	27 979	160 896
Neuzuwachs	2 055	455	2 510
	<u>134 972</u>	<u>28 434</u>	<u>163 406</u>

Vom Neuzuwachs entfallen rund 30 Prozent auf Belletristik; dazu kommen ausnahmsweise als Ergänzung 10 Prozent Kinder- und Jugendbücher.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 185 (232) auf 34 067 (33 882) Blatt angewachsen.

Der Zettelbestand im Sachkatalog ist um 4 544 auf 152 950 angestiegen.

An Patentschriften waren 13 724 (15 068) Stück einzuordnen.

Die Zahl der laufenden Periodica ist von 747 auf 749 angestiegen.

Ausleihe

Bücher wurden von 2 835 (2 150) Personen oder Familien bezogen. Neueintritte sind 975 (722) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1973	1972
nach Hause	34 207	27 596
in den Lesesaal	5 862	6 341
	<u>40 069</u>	<u>33 937</u>

Inbegriffen sind 2 024 (1 514) Briefe. Somit sind an Büchern 6 132 und an Briefen 510 mehr bezogen worden als im Vorjahr.

Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur betrug 41% (55%).

Von der Ausleihe nach Hause entfielen 10 266 (7 609) oder 30% (27,5%) auf auswärtige Benützer. An andere Bibliotheken wurden 185 (226) Bücher ausgeliehen und von ihnen 345 (406) bezogen.

Rev 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1974

975.26

Unionsdruckerei AG Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Allgemeines

In der Struktur der Leserschaft macht sich eine Veränderung bemerkbar. Der Aufbau einer besonderen Jugendabteilung und die Zulassung von Jugendlichen erweist sich als ein Erfolg. Im Jahr 1974 sind 1096 Neueintritte zu verzeichnen, eine bisher noch nie erreichte Zahl. Ueber die Hälfte der neuen Benutzer sind Jugendliche. Gleichzeitig zeigt sich in der Ausleihe ein Ansteigen des Anteils der wissenschaftlichen Literatur. Neben der Unterhaltung liegen Wert und Bedeutung des Buches in einem verstärkten Masse auf der Vermittlung von Wissen und Bildung. Das System der Schalterausleihe hält aber dem wachsenden Zustrom in Spitzenzeiten kaum mehr stand. Die Freihandaufstellung der Bücher wird immer dringlicher.

Personelles

Als Nachfolgerin der auf Jahresende zurückgetretenen Ausleihbeamtin Frau D. Giger-Hatt trat auf den 1. April Frl. Claudia Clavadetscher ein. Die junge Akademikerin wurde unter der Voraussetzung gewählt, dass sie an die Stelle der Adjunktin, Frau Dr. Barbara Schnetzler, treten sollte, sobald diese im Auftrag des Schweizerischen Nationalfonds für wissenschaftliche Forschung mit der Arbeit am Johannes-von-Müller-Nachlass beginnen würde. Da Frau Dora Stolz-Joder nach der Verheiratung ihr Pensum an der Stadtbibliothek abzubauen wünschte, wurde ihr Aufgabenkreis mit Frau D. Homberger geteilt, die vor allem für die Ausleihe eingesetzt wurde. Als Volontär wirkte Herr Franz Uehlinger.

Bibliothekskommission

Die Bibliothekskommission tagte zweimal und behandelte insbesondere das Problem der Schaffung einer Freihandbibliothek und die grösseren Anschaffungen. In der Zusammensetzung der Kommission trat insofern eine Aenderung ein, als Herr Peter Brütsch durch Herrn Rolf Müller ersetzt wurde.

Neuordnung des Johannes-von-Müller-Nachlasses

Eine alte Sorge der Stadtbibliothek war die wissenschaftliche Neuordnung und Konservierung des Johannes-von-Müller-Nachlasses, der unzureichend erschlossen und im Handschriftenraum der Bibliothek völlig unzulänglich aufbewahrt wurde. Das Anliegen scheiterte bisher am Fehlen eines geeigneten Fachbearbeiters und an der Finanzierungs-

frage. Nachdem sich Frau Dr. Barbara Schnetzler zur Uebernahme dieser anspruchsvollen Arbeit bereit erklärt hatte, wurde ein Unterstützungsgesuch an den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung gerichtet. Am 25. April kamen Prof. Dr. Olivier Reverdin, Präsident des Nationalfonds, und Prof. Dr. Biadet, Vizepräsident des Forschungsrates, nach Schaffhausen, um die Probleme zu prüfen, die sich im Zusammenhang mit der Neuordnung des kostbaren Vermächtnisses stellen. In Anerkennung der Bedeutung dieses Nachlasses bewilligte der Forschungsrat Ende November einen Kredit von 178 000 Franken mit Arbeitsbeginn am 1. Februar 1975 und einer Kreditdauer von 36 Monaten. Die Stadt Schaffhausen hat das Material für die Konservierung und die Räumlichkeiten für die Bearbeitung bereitzustellen.

Ausstellung im Museum

Durch Vertrag vom 26. September 1928 übergab die Stadtbibliothek dem Museum zu Allerheiligen als jederzeit auswechselbare Deposita eine Anzahl von Handschriften und Inkunabeln zum Zweck der öffentlichen Ausstellung. Da die Ausstellungsgüter, namentlich die illustrierten Handschriften, unter Licht- und Lufteinwirkungen litten, hielt es die Bibliotheksleitung für geboten, einen Wechsel vorzunehmen. Die Zimelien wurden durch eine Auswahl der schönsten Inkunabeln ersetzt als Beispiele der hohen Kunst des Holzschnitts, wie er im frühen Buchdruck verwendet wurde. Die neue Ausstellung der weniger schadenempfindlichen Werke wurde durch Stadtpräsident Dr. F. Schwank Anfang Oktober im Beisein der Schaffhauser Presse eröffnet. Inskünftig soll die Auswechslung des Ausstellungsgutes rascher erfolgen.

Dauerleihgabe der Tobias Stimmer-Stiftung

Unter den zahlreichen Geschenken an die Stadtbibliothek verdient eine Dauerleihgabe der Peyer'schen Tobias Stimmer-Stiftung besondere Erwähnung. Im Juli überreichte Herr Dr. Bernhard Peyer dem Stadtpräsidenten zuhanden der Bibliothek eine erste Bibelausgabe mit Holzschnitten von Tobias Stimmer (Biblia latina — Biblia sacra veteris et novi Testamenti, secundum editionem vulgatam, Basel. Thomas Guarinus, 1578). Auf dem Rückdeckel befinden sich die Supralibris Rudolfs II., der 1576 römischer Kaiser wurde und eine wertvolle Bibliothek besass, so dass anzunehmen ist, die Bibel stamme aus seinem Besitz. Dieses Werk übte einen grossen Einfluss auf die zeitgenössische Kunst aus. Rubens hat die Holzschnitte in seiner Jugend nachgezeichnet. Es handelt sich bei dieser Gabe um ein gut erhaltenes Exemplar der berühmten Stimmerbibel, von der vollständige Exemplare sehr selten sind.

Zugang

Herkunft	Bände	Bro- schüren, Berichte	Bilder und Karten, Dias und Platten	Hand- schriften	Zu- sammen	1973
Kauf	1 701	71	2	—	1 774	1 774
Geschenk	1 901	1 256	1 060	18	4 235	5 958
Tausch	194	55	3	—	252	249
Depositum	23	14	—	—	37	22
	3 819	1 396	1 065	18	6 298	8 003

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für:

	1974 %	1973 %
neue Einzelwerke	59,3	63,5
antiquarische Werke	4,3	5,7
Fortsetzungswerke	17,8	16,2
Zeitschriften	18,6	14,6

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs:

Ministerialbibliothek 59 (28); Gewerbe-Verband 138 (140), wovon 135 Bände Patentschriften; Gewerkschaftskartell 5 (2); Offiziersgesellschaft 1 (1); Schachgesellschaft 1 (1); Religionslehrer-Bibliothek 1 169 (inkl. Graphik, Schallplatten, Dias und Tonbänder) Einheiten.

Ausser Hause wurden 29 Bände «Schaffhauser Drucke», 16. bis 18. Jh. restauriert und 352 (498) Bände gebunden.

Grössere Geschenke gingen ein von:

Franz Achermann; Dr. Ernst Bloch, Neuhausen; Frau Lilly Blum; Verlag Bolli & Böcherer; Walther Bringolf, a. Stadtpräsident; Frl. Margrit Fischer; Dr. Reinhard Frauenfelder; Hans Hegetschweiler, Abtwil; Hochschule St. Gallen; Dr. Armin Jucker; Frau Hedi Jucker, Diessenhofen; Walter Melches; Frau Ella Müller; Conrad B. Oechslin, Neuhausen; Pfadfindergruppe Schaffhausen; Emil Schalch, a. Stadtrat; Ernst Schellenberg, a. Stadtbibliothekar; Carl E. Scherrer; Emil Schoop; Staatskanzlei Schaffhausen; Stadtkanzlei Schaffhausen; Arthur Uehlinger, a. Forstmeister; Dr. Walter Vogelsanger; Willi Wanner; A. Wegmann; Frau Edith von Ziegler.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch fernerhin durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen ihre Bestrebun-

gen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zustellen.

Der registrierte Gesamtbestand an Bänden und Broschüren betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1973	134 972	28 434	163 406
Neuzuwachs	1 661	517	2 178
	<u>136 633</u>	<u>28 951</u>	<u>165 584</u>

Vom Neuzuwachs entfallen rund 32 Prozent auf Belletristik; darin sind auch die Jugend- und Kinderbücher enthalten.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 13 (185) auf 34 080 (34 067) Blatt angewachsen.

Der Zettelbestand im Sachkatalog ist um 3 083 auf 156 033 angestiegen.

An Patentschriften waren 13 436 (13 724) Stück einzuordnen.

Die Zahl der laufenden Periodica ist von 749 auf 739 gesenkt worden.

Ausleihe

Bücher wurden von 3 200 (2 835) Personen oder Familien bezogen. Neueintritte sind 1 096 (975) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1974	1973
nach Hause	35 980	34 207
in den Lesesaal	6 354	5 862
	<u>42 334</u>	<u>40 069</u>

Inbegriffen sind 1 900 (2 024) Briefe. Somit sind an Büchern 2 265 mehr und an Briefen 124 weniger bezogen worden als im Vorjahr.

Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur betrug 49 % (41 %).

Von der Ausleihe nach Hause entfielen 11 974 (10 266) oder 33 % (30 %) auf auswärtige Benützer. An andere Bibliotheken wurden 142 (185) Bücher ausgeliehen und von ihnen 391 (345) bezogen.

Rv 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

auf 31. Dezember 1975

976.21

Kühn & Co. Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 1204.

Stadtbibliothek

Allgemeines

Im Jahr 1975 haben die Frequenzzahlen den Höchststand seit dem Bestehen der Stadtbibliothek erreicht. Die Ausleihe an Büchern und Schriften stieg von 42 334 im Jahr 1974 auf 47 338. Die Zahl der Neueintritte wuchs von 1 096 auf 1 430 an. Die wirtschaftliche Rezession und die überall sichtbar gewordenen Grenzen des Wachstums haben in der Benutzung der Stadtbibliothek keinen Niederschlag gefunden. Im Gegenteil: es scheint, dass die Wirtschaftskrise eher eine Hinwendung zu kulturellen Werten, wie sie das Buch darstellt, zur Folge hat. Immer mehr wird die Stadtbibliothek von Mitbürgern entdeckt, die bisher nicht zu ihren Kunden zählten. Wesentlich beigetragen zu diesem erfreulichen Aufschwung haben ohne Zweifel die Eröffnung der Jugendbuch-Ecke und vermehrte Oeffentlichkeitsarbeit durch Vorträge und systematische Einführung von Schulklassen in das Katalogwesen der Bibliothek. Sorgen bereiten die Platzverhältnisse und der Umstand, dass die betriebliche Belastung bei gleichbleibendem Personalbestand ihre Grenzen erreicht hat. In Stosszeiten, namentlich am Samstagmorgen, sind längere Wartezeiten bei der Buchausleihe oft unvermeidlich.

Erschliessung der Johannes-von-Müller-Briefsammlung

Im handschriftlichen Nachlass des Historikers Johannes von Müller (1752—1809) befinden sich ungezählte Tausende von Briefen, die von dem berühmten Verfasser der «Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft» und an ihn geschrieben wurden. Auf ein Gesuch des Stadtbibliothekars hin hat der Schweizerische Nationalfonds die finanziellen Mittel zur Erschliessung der Johannes-von-Müller-Briefsammlung bereitgestellt. Seit April 1975 arbeitet Frau Dr. Barbara Schnetzler an der Katalogisierung dieser Briefe von rund 2 000 verschiedenen Verfassern. An diesem Unternehmen wirkt Frau Alexandra Kühn stundenweise als Sekretärin mit. Vorerst wird ein alphabetischer Verfasserkatalog mit zusätzlichen Registern in Zettelform erstellt (Xerokopien). Mittels dieser Vorarbeiten kann später ein Katalog oder Register publiziert sowie auch eine Edition der Korrespondenzen vorbereitet werden.

Nachlass Ruth Blum

Der literarische Nachlass der am 2. August verstorbenen Schriftstellerin Ruth Blum ist ihrem Wunsche gemäss an die Stadtbibliothek gekommen. Durch das Testament wurde der Leiter der Stadtbibliothek zum Nachlassverwalter bestimmt. Es handelt sich um zahlreiche teil-

weise ungedruckte Manuskripte, Gedichte und Feuilletons, von denen die Verstorbene hoffte, dass sie noch in Buchform erscheinen könnten. Dazu kommen Briefe und Dokumente privaten und geschäftlichen Charakters. Dieser Nachlass stellt eine schätzenswerte Bereicherung der verschiedenen Nachlässe von Schaffhauser Gelehrten und Künstlern dar, die sich bereits im Handschriftenraum der Stadtbibliothek befinden.

Jugendbuch-Ecke im Lesesaal

Im Rahmen einer Vernissage, zu der Behörden, Lehrerschaft und Presse eingeladen waren, wurde am 30. Oktober im Lesesaal eine Jugendbuch-Ecke mit einem Anfangsbestand von 1800 Büchern eröffnet. Nach sorgfältigem Abwägen war die Bibliothekskommission zum Schluss gelangt, dass aus Platzgründen kein anderer Ort in Betracht komme. Die Vorteile der Freihandaufstellung sind heute unbestritten, und die Bibliotheksleitung betrachtet diese Jugendbuch-Ecke als einen ersten Schritt zur Umstellung weiterer Teile der Bibliothek auf das Freihandsystem, dessen Einführung im Interesse der Benutzer wie der Bibliotheksverwaltung liegt. Der Ausbau der Jugendabteilung hat zudem den Vorteil, dass der Uebergang zur Benützung aller Bestände der Bibliothek, insbesondere der Sachbücher, erleichtert wird. In der Tat hat der Zustrom von Jugendlichen stark zugenommen. Verbunden mit der Eröffnung wurde ein von der Stadtbibliothek organisierter Vortragsabend im Foyer des Museums Allerheiligen. Zur 100. Wiederkehr des Todestags von Hans Christian Andersen (1805—1875) referierte Peter Stokholm, Leiter des dänischen Instituts in Zürich, über Leben und Werk des Märchendichters. Es gelang, eine interessante Andersen-Wanderausstellung für einige Tage ins Museum zu bringen.

Schlagwortkatalog

Seit 1950 besteht in der Stadtbibliothek der Schlagwortkatalog, der es jedermann ermöglicht, Bücher für bestimmte Fachgebiete ohne Kenntnis der Autorennamen aufzufinden, und in den alle Neuzugänge laufend nachgetragen werden. Vom alten Bestand wurde eine Abteilung um die andere katalogisiert, doch ist diese Arbeit bis heute nicht abgeschlossen. Es fehlen namentlich die Abteilungen der Naturwissenschaften und der Medizin. Im Laufe des Jahres 1975 konnte die Abteilung Philosophie in den Schlagwortkatalog aufgenommen werden. Diese anspruchsvolle Aufgabe bildet den Gegenstand der Diplomarbeit von Frau Dora Stolz-Joder, die im Dezember das Diplom der Vereinigung schweizerischer Bibliothekare nach vorangegangener Prüfung in Empfang nehmen konnte. Die Stadtbibliothek wird ihren Zweck erst voll und ganz erfüllen, wenn der wichtigste Benutzerkatalog fertig

erstellt worden ist, was von den zur Verfügung stehenden Mitteln und Hilfskräften abhängt.

Schachgesellschaft

Als Zentralbibliothek verwaltet die Stadtbibliothek die Büchereien verschiedener Schaffhauser Vereine und hat dafür das Recht, diese Bücher an alle Benutzer auszuleihen. Durch Vertrag vom 2. Mai 1942 deponierte die Schaffhauser Schachgesellschaft ihre Bücherei in der Stadtbibliothek und unterstellte sie deren Verwaltung.

Nachdem die Schachgesellschaft in der Villa Rheinbühl ein eigenes Heim fand, kündete sie die Vereinbarung und zog ihre Bücher zurück.

Zugang	Bände	Bro-schüren, Berichte, Blätter	Bilder, Karten, Dias	Hand-schriften	Zu-sammen	1974
Kauf	1 777	50	1	—	1 828	1 774
Geschenk	3 830	2 061	76	1 107	7 074	4 235
Tausch	47	39	—	—	86	252
Depositum	172	67	33	—	272	37
	<u>5 826</u>	<u>2 217</u>	<u>110</u>	<u>1 107</u>	<u>9 260</u>	<u>6 298</u>

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für:

	1975 %	1974 %
neue Einzelwerke	70,1	59,3
antiquarische Werke	4,0	4,3
Fortsetzungswerke	12,4	17,8
Zeitschriften	13,5	18,6

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs:

Ministerialbibliothek 18 (59); Gewerbe-Verband 133 (138), wovon 135 Bände Patentschriften; Schachgesellschaft 1 (1); Religionslehrer-Bibliothek 17 (1 169) Einheiten.

Ausser Hause wurden 355 (352) Bände gebunden und 2 wertvolle Inkunabeln restauriert.

Grössere Geschenke gingen ein von:

Frl. Lili Baeschlin; † Ruth Blum, Wilchingen; Frl. Dora Braun; Frl. Margrit Fischer; Dr. Reinhard Frauenfelder; Erhard Heimlicher-Kummer; Hochschule St. Gallen; Frau Käthe Koch; † Georg Leu, a. Regierungsrat; Hans Meyer, Meyrin; Museum zu Allerheiligen; F. Reichenbach, Neuhausen; Dr. Kurt Reiniger; Carl E. Scherrer; Frau Ida Schneider;

Jakob Stapfer, Beringen; Hans Studer; Arthur Uehlinger, a. Forstmeister; Wolfram Utzinger.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch fernerhin durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen ihre Bestrebungen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die uns regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zustellen.

Der registrierte Gesamtbestand an Bänden und Broschüren betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1974	136 633	28 951	165 584
Neuzuwachs	2 625	338	2 963
	<u>139 258</u>	<u>29 289</u>	<u>168 547</u>

Vom Neuzuwachs entfallen rund 36% auf Belletristik; darin sind auch die Jugend- und Kinderbücher enthalten.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 33 (13) auf 34 113 (34 080) Blatt angewachsen.

Der Zettelbestand im Sachkatalog ist um 4 275 auf 160 308 angestiegen.

An Patentschriften waren 13 275 (13 436) Stück einzuordnen.

Die Zahl der laufenden Periodica ist von 739 auf 731 gesenkt worden.

Ausleihe

Bücher wurden von 4 360 (3 200) Personen bezogen. Neueintritte sind 1 430 (1 096) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1975	1974
nach Hause	39 958	35 980
in den Lesesaal	7 380	6 354
	<u>47 338</u>	<u>42 334</u>

Inbegriffen sind 2 800 (1 900) Briefe. Somit sind an Büchern 4 104 und an Briefen 900 mehr bezogen worden als im Vorjahr.

Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur betrug 49% (49%).

Von der Ausleihe nach Hause entfielen 11 513 (11 974) oder 29% (33%) auf auswärtige Benützer.

An andere Bibliotheken wurden 154 (142) Bücher ausgeliehen und von ihnen 532 (391) bezogen.

Bu 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

J77.26

**Jahresbericht
1976**

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Allgemeines

Im Jahre 1976 erlebte die Stadtbibliothek eine sehr erfreuliche Weiterentwicklung. Mit 1467 Neueintritten und einem Anwachsen der Bücherausleihe um 13245 Bücher und 855 Briefe ergab sich eine ganz aussergewöhnliche Steigerung der Frequenzen. Zum erstenmal seit dem Bestehen der Bibliothek hat die Ausleihe die Zahl von 60 000 Exemplaren überschritten. Dieses Wachstum ist hauptsächlich der neuen Jugendbuch-Ecke im Lesesaal zuzuschreiben, deren Erfolg alle Erwartungen übertrifft. Jedes Jugendbuch ist während des Jahres mindestens zehnmal ausgeliehen worden. Offensichtlich wirkt die Jugendecke für die gesamte Bibliothek belebend, da viele Kinder in Begleitung der Eltern erscheinen, welche die Erwachsenen-Abteilungen benützen. Es zeigt sich, dass die Freihandaufstellung der Bücher auch in Schaffhausen grossen Anklang findet. Als Nachteil der neuen Institution ist zu vermerken, dass die Jugendbuch-Ecke während der Ausleihestunden etwelche Unruhe in den Lesesaal hineinträgt, so dass Kritik — auch in der Presse — nicht ausblieb. Der Freihandbetrieb im Lesesaal ist mangels eines besseren Standortes als Provisorium eingerichtet worden. Der Versuch beweist das Bedürfnis nach einer günstig gelegenen Freihandbibliothek auch für Erwachsene.

Geschenke

Das Berichtsjahr geht als ein Jahr der grossen Schenkungen in die Chronik der Stadtbibliothek ein. Die Zahl der geschenkten Bücher erreichte mit 12132 einen absoluten Höchststand. Namens der Peyer'schen Tobias-Stimmer-Stiftung übergab Herr Dr. Bernhard Peyer der Bibliothek zwei von Tobias Stimmer illustrierte Werke, das eine von Nicolaus Reusner, 1587, das andere von Onofrio Panvinio, 1573. Von den Nachkommen des Schaffhauser Botanikers Dr. h. c. Georg Kummer (1885—1954) erhielt die Bibliothek Werke mit persönlichen Notizen und Kommentaren des verstorbenen Gelehrten. Durch Vermittlung von Herrn Oberrichter Hans Isler gingen ihr aus dem Nachlass von Frl. Dr. Martha Vogler bibliophile und seltene Ausgaben aus dem 17. und 18. Jahrhundert zu. Aus den übrigen Zuwendungen ist die grosszügige Schenkung von Herrn Dr. Werner Amsler mit zahlreichen kunstge-

schichtlichen und fremdsprachigen Bänden besonders erwähnenswert. So erfreulich diese Geschenkbereitschaft ist, so brachte das Einordnen und Katalogisieren der Bücher für das Personal eine erhebliche Mehrbelastung.

Erschliessung der Johannes-von-Müller-Briefsammlung

Der Historiker Johannes von Müller (1752—1809) pflegte einen unvorstellbar reichen Briefwechsel. Sein jüngerer Bruder Johann Georg Müller sorgte dafür, dass diese riesige Briefsammlung in Schaffhausen erhalten blieb. Dank Unterstützung durch den Schweizerischen Nationalfonds kann sie seit dem Frühling 1975 durch Frau Dr. Barbara Schnetzler genau erfasst und im Hinblick auf eine spätere Edition katalogisiert werden. Von der Stadtbibliothek aus sind im Berichtsjahr neue Verpackungshüllen (Schachteln und Zugmappen) für die ganze Sammlung bestellt und geliefert worden. Da 1976 in der Stadtbibliothek keine Katalogzettel xerokopiert werden konnten, wurden nahezu 1000 Zettel ausser Haus vervielfältigt. Laufend erfolgt nun die Einarbeitung in verschiedene Register. Schriftliche Nachfragen und Besuche auswärtiger Sammlungen führten zur Entdeckung bisher unbekannter Müller-Briefe. Von diesen werden wenn möglich Kopien erstellt und als Ergänzung in Schaffhausen aufbewahrt (Besuche von Archiven und Bibliotheken in Genf, Bern, St. Gallen, Fribourg, Zürich, Aarau; Umfrage einer Doktorandin der Universität Fribourg in Deutschland und Oesterreich). Z. B. umfasst der Briefwechsel Müllers mit Karl Viktor von Bonstetten allein in Schaffhausen über achthundert Nummern; über 200 weitere ergänzende Stücke befinden sich in Kopenhagen. Bei Beantwortung der Anfragen, die von Wissenschaftlern hauptsächlich aus den USA und aus Deutschland an die Stadtbibliothek gerichtet werden, zeigt sich immer wieder die grosse Bedeutung und der unauflösbare Zusammenhang der beiden Müller-Briefsammlungen.

Zugang	Bände	Bro- schüren, Berichte, Blätter	Bilder, Karten, Dias	Hand- schriften	Zu- sammen	1975
Kauf	1 592	45	—	—	1 637	1 828
Geschenk	4 636	3 042	4 435	19	12 132	7 074
Tausch	59	37	—	—	96	86
Depositum	290	63	4	—	357	272
	<u>6 577</u>	<u>3 187</u>	<u>4 439</u>	<u>19</u>	<u>14 222</u>	<u>9 260</u>

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für:

	1976 %	1975 %
neue Einzelwerke	57,5	70,1
antiquarische Werke	3,1	4,0
Fortsetzungswerke	25,8	12,4
Zeitschriften	13,6	13,5

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs:

Ministerialbibliothek 16 (18); Gewerbe-Verband 123 (133); wovon 122 Bände Patentschriften; Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten.

Ausser Haus wurden 450 (355) Bände gebunden und 7 (2) alte Bände restauriert.

Grössere Geschenke gingen ein von:

Gaston Aeschlimann, Neunkirch; Dr. Werner Amsler; †Robert Brüttsch, a. Stadtrat; †Dr. Fritz Bühlmann; Dr. F. Dorschner; †Fr. Maria und Frieda Duppenhaler; Dr. Reinhard Frauenfelder; †Dir. René Frey, Hochschule St. Gallen; Fritz Hübscher; Max Jenny; †Dr. h. c. Georg Kummer; Fr. Berta Moser, Feuerthalen; Kant. Polizeidirektion; Max Ruh; Carl E. Scherrer; Stadtarchiv Schaffhausen; Dr. Jakob Steiger; Arthur Uehlinger, a. Forstmeister; †Fr. Dr. Martha Vogler; †Dr. Jakob Walter.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch fernerhin durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen ihre Bestrebungen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die uns regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zustellen.

Der registrierte Gesamtbestand an Bänden und Broschüren betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1975	139 258	29 289	168 547
Neuzuwachs	2 427	183	2 610
	<u>141 685</u>	<u>29 472</u>	<u>171 157</u>

Vom Neuzuwachs entfallen rund 38 % auf Belletristik; darin sind auch die Jugend- und Kinderbücher enthalten.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 80 (33) auf 34 193 (34 113) Blatt angewachsen.

Der Zettelbestand im Sachkatalog ist um 2806 auf 163 114 angestiegen.

An Patentschriften waren 12 202 (13 275) Stück einzuordnen.

Die Zahl der laufenden Periodica ist von 731 auf 733 angestiegen.

Ausleihe

Bücher wurden von 5027 (4360) Personen bezogen. Neueintritte sind 1467 (1430) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1976	1975
nach Hause	52 700	39 958
in den Lesesaal	8 738	7 380
	<hr/>	<hr/>
	61 438	47 338

Inbegriffen sind 3655 (2800) Briefe. Somit sind an Büchern 13 245 und an Briefen 855 mehr bezogen worden als im Vorjahr.

Anteil der wissenschaftlichen Literatur:	24 934 = 40,6 % (49 %)
Belletristik:	16 160 = 26,3 % (51 %)
Jugendbücher:	20 344 = 33,1 %

Von der Ausleihe nach Hause entfielen 11 303 (11 513) oder 18,4 % (29 %) auf auswärtige Benützer.

An andere Bibliotheken wurden 212 (154) Bücher ausgeliehen und von ihnen 422 (532) Bücher bezogen.

Unionsdruckerei AG Schaffhausen

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1977

978.10

Kühn & Co. Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Allgemeines

Im Jahre 1977 konnte die Stadtbibliothek einen weiteren Aufschwung verzeichnen. Betrug die Ausleihe im Jahre 1960 noch 37 229 und zehn Jahre später 31 770 Exemplare, so sind im Berichtsjahr 65 715 Bücher und Briefe ausgeliehen worden. Die Zunahme seit dem letzten Jahr beträgt 4277. Dieses erfreuliche Wachstum lässt sich hauptsächlich auf die Jugendbuch-Bibliothek zurückführen, welche die Vorzüge der Freihandaufstellung eindeutig beweist. Es ist ein gutes Zeichen, dass die Benützung der Stadtbibliothek keiner Rezession unterliegt, sondern in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigt. Eine wachsende Anzahl von Einwohnern der Region Schaffhausen und ihrer Umgebung macht von der Möglichkeit Gebrauch, sich durch Lektüre zu informieren und weiterzubilden. Die Stadtbibliothek ihrerseits hat ihre Dienstleistung gesteigert durch den Aufbau einer Bilddokumentation, die namentlich Schülern und Referenten für Vorträge dienen soll. Die neue Sammlung umfasst Bilder aus manchen Gebieten der Wissenschaft, aber auch Porträts aus den Bereichen des öffentlichen Lebens und des Sports.

Personal

Auf Ende September trat Herr Franz Uehlinger aus dem Bibliotheksdienst zurück, um eine private Praxis zu eröffnen. Auf das gleiche Datum verliess Frau Verena Baumberger krankheitshalber die Bibliothek. Frl. Claudia Clavadetscher, Adjunktin, wünschte auf den November vom Vollamt ins Halbamt überzutreten, um ihr Studium der Germanistik mit einer Dissertation abschliessen zu können. Als Ersatz für Frau Verena Baumberger trat Frau Margrit Schudel als Gehilfin ein. Um die entstandene Lücke zu füllen, wurde vom Stadtrat Herr Clemens Moser aus Schaffhausen als Ausleihbeamter und Katalogiseur gewählt, nachdem er bis zu diesem Zeitpunkt an der ETH-Bibliothek in Zürich tätig gewesen war. Auf Ende des Jahres reichte Herr Paul Bühler, Architekt, seinen Rücktritt als Mitglied der Bibliothekskommission ein.

Geschenke

Im Berichtsjahr durfte die Stadtbibliothek wiederum eine stattliche Anzahl von Geschenken entgegennehmen. Ende August übergab ihr Herr Dr. Bernhard Peyer namens der Peyer'schen Tobias-Stimmer-Stiftung drei neuerworbene Werke mit Stimmer-Holzschnitten als Dauerleihgabe. Es handelt sich um die «Geodaisia» (Feldmessung) des

Johann Conrat von Ulm, Prediger zu Schaffhauser, herausgegeben in Strassburg 1580, um die «Contrafacturen wolverdienter und weitberühmter Kriegshelden» von Theobald Müller, erschienen 1577 in Basel, und um das «Philosophische Ehezuchtsbüchlein» des Johann Fischart mit 71 Holzschnitten von Tobias Stimmer und Christian Murer, gedruckt 1591 in Strassburg. Durch diese grosszügige Zuwendung erfahren die bereits von der Stadtbibliothek aufbewahrten Stimmer-Werke eine namhafte Ergänzung.

Erschliessung der Johannes-von-Müller-Briefsammlung

Bereits im dritten Jahr läuft nun die Bearbeitung der Johannes-von-Müller-Briefsammlung, die vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert wird. Frau Dr. Barbara Schnetzler und eine stundenweise angestellte Sekretärin widmen sich der Erstellung eines Zettelkatalogs zur Erschliessung und eventuellen Publikation dieser immensen und einzigartigen Sammlung. Die Stadtbibliothek enthält einen Schatz von Büchern, Manuskripten und Briefen, die, von den Brüdern Johannes und Georg Müller gesammelt, von jeder Generation neu gehegt und genutzt werden müssen. Im Berichtsjahr sind hauptsächlich die umfangreichen Genfer Korrespondenzen Johannes von Müllers bearbeitet worden. Sieben Mitglieder der berühmten Familie Tronchin haben über Jahrzehnte hinweg mit Müller Kontakt gehalten.

Müllers eigene Briefe an den Generalprokurator Jean Robert Tronchin, den Gegner Rousseaus, sind in der Bibliothèque publique et universitaire von Genf vollständig erhalten. Auch mit dem bekannten Naturphilosophen Charles Bonnet und seiner Gattin hat Müller jahrzehntelang brieflich verkehrt. Wir erfahren aus diesen Briefen, dass Müller als erster Herausgeber der Korrespondenz zwischen Albrecht von Haller und Bonnet ein druckfertiges Manuskript erstellte, an der Publikation aber durch ein Veto des Bankiers Haller in Paris gehindert wurde. — Im Auftrag des Nationalfonds haben die Herren Professor Roulet von Neuchâtel und Dr. Hotz von Bern der Johannes-von-Müller-Briefsammlung einen Besuch abgestattet und mit kritischem Interesse die bereits vorliegenden Ergebnisse der Katalogbearbeitung geprüft.

Zugang		Bro-	Bilder,	Hand-	Zu-	1976
Herkunft	Bände	schüren, Berichte, Blätter	Karten, Dias	schriften	sammen	
Kauf	1 683	29	11	—	1 723	1 637
Geschenk	1 048	628	920	2	2 598	12 132
Tausch	57	32	—	—	89	96
Depositum	283	58	6	—	347	357
	<u>3 071</u>	<u>747</u>	<u>937</u>	<u>2</u>	<u>4 757</u>	<u>14 222</u>

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für:

	1977	1976
	%	%
neue Einzelwerke	65,8	57,5
antiquarische Werke	3,2	3,1
Fortsetzungswerke	16,8	25,8
Zeitschriften	14,2	13,6

Für die Jugendbibliothek wurden 431 Bände gekauft = 11,4% vom Anschaffungskredit.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs:

Ministerialbibliothek 17 (16); Gewerbe-Verband 110 (123), wovon 109 Bände Patentschriften; Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten.

Ausser Hause wurden 395 (450) Bände gebunden und 8 (7) Bände restauriert.

Grössere Geschenke gingen ein von:

Dr. Werner Amsler; Eidg. Statistisches Amt; Eugen Bareiss, Thayngen; Dr. Ernst Bloch, Neuhausen; Frl. Dora Braun; Hans Bühlmann; René Corrodi, a. Direktor; Dr. Rudolf Fröhlich; +GF+; Hochschule St. Gallen; Otto Kühn; Passbüro Schaffhausen; Max Peyer; Max Ruh; Wolfgang Schreiber; Staatskanzlei Schaffhausen; Stadtkanzlei Schaffhausen; Arthur Uehlinger, a. Forstmeister.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch fernerhin durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen ihre Bestrebungen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die uns regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zustellen.

Der registrierte Gesamtbestand an Bänden und Broschüren betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1976	141 685	29 472	171 157
Neuzuwachs	2 273	300	2 573
	<u>143 958</u>	<u>29 772</u>	<u>173 730</u>

Vom Neuzuwachs entfallen rund 32% auf Belletristik; darin sind auch die Jugend- und Kinderbücher enthalten.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 178 (80) auf 34 371 (34 193) Blatt angewachsen.

Der Zettelbestand im Sachkatalog ist um 5429 auf 168 543 angestiegen.

An Patentschriften waren 10 758 (12 202) Stück einzuordnen.
Die Zahl der laufenden Periodica ist von 733 auf 731 gesenkt worden.

Ausleihe

Bücher wurden von 5957 (5027) Personen bezogen. Neueintritte sind 1482 (1467) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1977	1976
nach Hause	58 874	52 700
in den Lesesaal	6 841	8 738
	<u>65 715</u>	<u>61 438</u>

Inbegriffen sind 2767 (3655) Briefe. Somit sind an Büchern 5165 mehr und an Briefen 888 weniger bezogen worden als im Vorjahr.

Anteil der wissenschaftlichen Literatur:	23 360 = 37,2% (40,6%)
Belletristik:	16 604 = 26,5% (26,3%)
Jugendbücher:	22 751 = 36,3% (33,1%)

Von der Ausleihe nach Hause entfielen 11 365 (11 303) oder 18,1% (18,4%) auf auswärtige Benützer.

An andere Bibliotheken wurden 228 (212) Bücher ausgeliehen und von ihnen 434 (422) Bücher bezogen.

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1978

Unionsdruckerei AG, Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern aller Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Allgemeines

Die Frequenzzahl der Bücherausleihe für Erwachsene, die seit 1968 kontinuierlich angestiegen war, verzeichnete im Jahr 1978 einen Rückgang. Er lässt sich teilweise darauf zurückführen, dass sich in Stosszeiten, zumal am Samstagmorgen, am Schalter längere Wartezeiten ergeben. Eine Stagnation kann wohl nur überwunden werden durch schrittweise Umstellung vom Schalter- zum Freihandsystem, das heisst zur freien Einsicht und Auswahl der Bücher an den Gestellen. Der Beweis liegt darin, dass immer mehr jugendliche Benutzer den Weg in die Stadtbibliothek finden, wo die Jugendbuch-Ecke im Freihandsystem wiederum steigende Ausleihzahlen aufweist. Auch die Benutzung der Handschriften und Briefe bewegt sich im Berichtsjahr auf einer ansteigenden Kurve, nicht zuletzt dank der Erschliessung der Müller-Nachlässe, die für Wissenschaft und Forschung eine reiche Fundgrube darstellen. Von der Jahresmitte an war Herr Clemens Moser damit beschäftigt, die Büchersammlung des Bergrats Ferdinand Schalch vollständig zu erschliessen. Sie bildet das Korrelat zur Gesteinssammlung des bedeutenden Schaffhauser Geologen, die gegenwärtig für das Naturhistorische Museum geordnet und zur Ausstellung vorbereitet wird.

Personal

In der Belegschaft der Stadtbibliothek ergaben sich zwei Veränderungen. Auf Ende Januar trat Frau Dora Stolz-Joder, Ausleihbeamtin, aus dem Bibliotheksdienst zurück. Sie wurde durch Frl. Gret Weilenmann ersetzt, vorher Betreuerin der Bibliothek an der Kantonsschule Wetzikon. Auf das Jahresende schied Frl. Madeleine Sulzer aus, da sie ihr Volontariat beendete und zur Diplomprüfung angemeldet werden konnte. An die Stelle des zurückgetretenen Herrn Paul Bühler wurde Herr Georg Uehlinger in die Bibliothekskommission gewählt.

Mikroverfilmung

Die Mikroverfilmung im Sinne des Kulturgüterschutzes bildet gegenwärtig die bestmögliche Schutzmassnahme gegen Katastrophenfälle. Im Berichtsjahr konnte der erste Teil der früher begonnenen Aktionen abgeschlossen werden. Sämtliche Codices der Handschriften sowie die Abteilungen Generalia und Scaphusiana sind verfilmt. Heute ist die Stadtbibliothek in der Lage, den interessierten Benutzern gegen

Kostenberechnung Kopien der Filme zur Verfügung zu stellen. Die Aktion wird durch die Verfilmung der Nachlässe von Schaffhauser Gelehrten weitergeführt.

Raumprobleme

Die Raumreserven in den Büchermagazinen gehen dem Ende entgegen. Eine Lösung des Raumproblems kann durch die Auslagerung selten benützter Bücher gefunden werden. In Frage kommen in erster Linie die Patentschriften, die im Dachgeschoss der Stadtbibliothek untergebracht sind und einen jährlichen Zuwachs von mehreren Laufmetern haben. Vom Hochbauamt wurde die Möglichkeit geprüft, im Dachgeschoss der benachbarten und durch einen Durchschlupf zugänglichen St. Annakapelle Magazinraum zu gewinnen. Die Kostenermittlung ergab jedoch, dass der Mehrgewinn an Platz in keinem günstigen Verhältnis zu den Investitionskosten stünde, da das Dach umgedeckt und isoliert werden müsste. Als Lösung wurde vorgeschlagen, die Raumsituation vorerst durch den Einbau einer Kompaktanlage im dritten Stock der Stadtbibliothek zu verbessern.

Erschliessung der Johannes von Müller-Briefsammlung

Die Bearbeitung der Müllerbriefe durch Frau Dr. Barbara Schnetzler wurde vom Nationalfonds für ein weiteres Jahr im gleichen Rahmen bewilligt, für die Fortsetzung aber wurde verlangt, dass ein Kuratorium gebildet würde. So formierte sich am 10. August in Schaffhausen mit Professor Dr. Hans Conrad Peyer (Universität Zürich) als Präsident das zuständige Kuratorium, dem von Schaffhauser Seite der Stadtbibliothekar, die Herren Dr. Wipf und Dr. Lieb sowie Dr. Karl Schib als bester Kenner und Verfasser einer Müller-Monographie angehören. Von auswärts kamen dazu Professor Dr. Ulrich Im Hof (Universität Bern), Dr. Jean-Daniel Candaux (Bibliothèque publique de la ville, Neuchâtel). An dieser ersten Sitzung beschloss das Kuratorium, dass die Bearbeitung der umfangreichen Briefsammlung mit dem Ziel der Publikation eines Verfasserkataloges weitergeführt werde. Die Umbauarbeiten im Museum Allerheiligen machten im November eine Verlegung der Arbeitsplätze nötig; glücklicherweise konnten die wissenschaftliche Mitarbeiterin und die Teilzeit-Sekretärin sogleich in ein Büro im Oberhaus umziehen.

Zugang

Herkunft	Bände	Bro- schüren, Berichte, Blätter	Bilder	Hand- schriften	Zu- sammen	1977
Kauf	1 811	19	1	—	1 831	1 723
Geschenk	2 561	2 552	717	575	6 405	2 598
Tausch	4	—	—	—	4	89
Depositum	18	—	—	—	18	347
	4 394	2 571	718	575	8 258	4 757

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für:

	1978 %	1977 %
neue Einzelwerke	71,1	65,8
antiquarische Werke	2,5	3,2
Fortsetzungswerke	13,5	16,8
Zeitschriften	12,9	14,2

Für die Jugendbibliothek wurden 439 Bände angeschafft = 9,4% vom Anschaffungskredit.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs:

Ministerialbibliothek 36 (17); Gewerbe-Verband 118 (110), wovon 117 Bände Patentschriften; Schachgesellschaft 1 (1); Offiziersgesellschaft 1 (—) Einheiten.

Ausser Hause wurden 414 (395) Bände gebunden und 5 (8) Bände restauriert.

Grössere Geschenke gingen ein von:

† Max W. Breiter; † Frl. Maria Duppenhaler; Paulus Fehr; Finanzdirektion des Kantons Schaffhausen; Robert Hess, Dörfingen; Frau Anna Hitz; Hochschule St. Gallen; Frau M. Meister, Bern; Frau Hedwig Meyer, Neunkirch; Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen; † Willy Quidort, Feuerthalen; Carl E. Scherrer; Dr. med. Hans Schmid; Staatsarchiv Schaffhausen; Stadtarchiv Schaffhausen; Frau Elsa Stierlin; Frl. Ida Strub; Arthur Uehlinger, a. Forstmeister; † Frl. Dr. Martha Vogler; Frau H. Wettstein.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch fernerhin

durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie Ansichten und Porträts aus dem Kantons Schaffhausen ihre Bestrebungen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die uns regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zustellen.

Der registrierte Gesamtbestand an Bänden und Broschüren betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1977	143 958	29 772	173 730
Neuzuwachs	1 865	221	2 086
	<u>145 823</u>	<u>29 993</u>	<u>175 816</u>

Vom Neuzuwachs entfallen rund 40,3% auf Belletristik; darin sind auch die Jugend- und Kinderbücher enthalten.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 211 (178) auf 34 404 (34 193) Blatt angewachsen.

An Patentschriften waren 11 734 (10 758) Stück einzuordnen. Die Zahl der laufenden Periodica ist von 731 auf 736 angestiegen.

Ausleihe

Bücher wurden von 5598 (5957) Personen bezogen. Neueintritte sind 1000 (1482) zu verzeichnen.

Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1978	1977
nach Hause	57 903	58 874
in den Lesesaal	5 873	6 841
Total	<u>63 776</u>	<u>65 715</u>

Inbegriffen sind 3010 (2767) Briefe.

Somit sind an Büchern 2182 weniger und an Briefen 243 mehr bezogen worden als im Vorjahr.

Anteil der wissenschaftlichen Literatur:	24 133 = 37,8 % (37,2 %)
Belletristik:	15 236 = 23,9 % (26,5 %)
Jugendbücher:	24 397 = 38,3 % (36,3 %)

Von der Ausleihe nach Hause entfielen 11 011 (11 365) oder 19,1% (18,1%) auf auswärtige Benützer.

An andere Bibliotheken wurden 192 (228) Bücher ausgeliehen und von ihnen 452 (434) Bücher bezogen.

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

g 32.77

Jahresbericht 1979

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Allgemeines

Die Stadtbibliothek vermochte ihre kulturelle Dienstleistung für die Stadt Schaffhausen und die ganze Region im Berichtsjahr weiterhin zu steigern. Mit der Ausleihe von 67 132 Büchern und Schriften hat sie die höchste Frequenzzahl ihrer 343jährigen Geschichte erreicht. Die Ausleiheziffer liegt um 3 356 Einheiten höher als im Vorjahr und um 39 662 als vor zehn Jahren. Gute Resultate lieferte wiederum die Jugendbibliothek. Immer mehr Eltern erkennen im Buch und in der Lektüre einen wichtigen Erziehungsfaktor in der Entwicklung des Kindes.

Personal und Bibliothekskommission

Die personelle Besetzung der ordentlichen Bibliotheksstellen und die Zusammensetzung der Bibliothekskommission blieben im Berichtsjahr unverändert. Während der Sommer- und Herbstmonate absolvierte Frl. Dora Hauser, Schülerin der Ecole de Bibliothécaires in Genf, ihr Praktikum an der Stadtbibliothek. Die Bibliothekskommission trat zweimal zusammen und behandelte Vorschläge für Bücherbeschaffungen. Sie bewilligte einen Kredit für den Kauf des bibliophilen Werkes «Salutation paysanne» von C. Ramuz mit Originalradierungen des Walliser Malers Albert Chavaz. Vom städtischen Hochbauamt konnten ihr die ersten Skizzen für die Errichtung einer Freihandbibliothek vorgelegt werden. Sie beziehen sich auf die St. Agnesen-Kornschütte an der Repfergasse und das Bauamtsmagazin am Kirchhofplatz. Beide Standorte wurden als geeignet befunden.

Bauliche Einrichtungen

Am 15. Mai bewilligte der Stadtrat einen Zusatzkredit von Fr. 4 000.— für das von der Stadtbibliothek eingereichte Projekt zur Einrichtung einer kleinen Freihandbibliothek im Foyer, wo den Wänden entlang Gestelle für ungefähr 900 Bücher zur freien Einsicht und Auswahl untergebracht wurden. Der Verfasserkatalog wurde im Lesesaal aufgestellt, so dass zusammen mit dem Sachkatalog eine Konzentration der den Benützern dienenden Arbeitsinstrumente erreicht wurde. Der Nebenraum, wo vorher der Xerox-Apparat war, übernahm die Funktion eines Arbeits- und Lesezimmers, wo die Zeitungen und Zeitschriften in offenen Gestellen aufgereiht sind, so dass der Besucher einen raschen Ueberblick über die vorhandene Lektüre gewinnt. Diese Umstellungen und Verbesserungen wurden während der Sommerferien ohne Störung des Betriebs vorgenommen und stiessen bei den Benüt-

zern auf Anklang. Die Stadtbibliothek machte damit einen kleinen Schritt zum modernen System der Freihandaufstellung der Bücher, die dem Leser entgegenkommt und eine raschere Bedienung ermöglicht.

Ausstellungen

Am 9. März eröffnete Stadtpräsident Dr. F. Schwank im Fronwagturm eine Ausstellung über die Stadtbibliothek, die einen Ueberblick über ihre verschiedenen Dienstleistungen vermittelte. An der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Typographenbundes vom 8. bis 10. Juni zeigte die Stadtbibliothek im «Schaffhauserhof» seltene Schaffhauser Drucke und die Entwicklung des graphischen Gewerbes in der Stadt Schaffhausen. Vom 21. August bis zum 4. September waren im Lesesaal der Stadtbibliothek die 21 schönsten Schweizer Bücher 1978 ausgestellt, die von einer Jury aus einer Gesamtproduktion von rund 7 500 Titeln ausgewählt worden waren. Die Ausstellung gab einen beeindruckenden Einblick in die Leistungen der modernen graphischen Industrie. An der Schau «450 Jahre Schaffhauser Reformation», die am 27. September im Museum zu Allerheiligen eröffnet wurde, beteiligte sich die Stadtbibliothek mit Werken und Flugschriften aus der Reformationszeit.

Schenkungen

Im Berichtsjahr durfte die Stadtbibliothek wiederum eine stattliche Anzahl von Schenkungen entgegennehmen. Die Peyer'sche Tobias Stimmer-Stiftung erwarb ein wertvolles Kunstwerk und stellte es der Stadtbibliothek als Dauerleihgabe zur Verfügung: «Nicodemus Frischlin, Operum poeticorum pars scenica» mit fünf Holzschnitten von Tobias Stimmer. Im April wurde die Bücherei des Schaffhauser Schwerhörigen Vereins aufgehoben und ihr gesamter Bücherbestand der Stadtbibliothek übergeben. Der in Altdorf verstorbene Dr. h. c. Max Oechslin vermachte seiner Vaterstadt Schaffhausen testamentarisch den umfangreichen wissenschaftlich-literarischen Nachlass, bestehend aus Handschriften, Tagebüchern, gedruckten Publikationen und einem Briefarchiv. Die Stadtbibliothek übernahm die Verpflichtung, die Oechslin-Sammlung zu erschliessen und der Oeffentlichkeit zu wissenschaftlichen Zwecken zugänglich zu machen.

Erschliessung der Johannes von Müller-Briefsammlung

Die wissenschaftliche Erschliessung und Neuordnung der Johannes von Müller-Briefsammlung nahm unter der Leitung von Frau Dr. Barbara Schnetzler und einer Teilzeit-Sekretärin ihren Fortgang. Im Mai tagte unter dem Vorsitz von Professor Dr. Hans Conrad Peyer das Kuratorium, das mit Befriedigung von der vom Schweizerischen Na-

tionalfonds bewilligten Weiterführung der Forschungsarbeiten und von den erzielten Fortschritten Kenntnis nahm und die wissenschaftlichen Ziele neu definierte. Die Hauptarbeit mit dem Ziel eines Verfasser-katalogs (mehr als 2 000 verschiedene Briefautoren) gliedert sich in das Erfassen der Einzelkorrespondenzen einerseits und in die Bestimmung der Verfasser anhand von Nachschlagewerken und Sekundärliteratur andererseits. Es eröffnen sich immer wieder neue Aspekte. Als Ueberraschung erwähnt sei die Entdeckung einer zeitgenössischen Abschrift der verschollenen Briefe Müllers an den Dichter Johann Wilhelm Gleim in Kopenhagen.

Zugang	Bände	Bro-schüren, Berichte, Blätter	Bilder, Karten, Dias	Hand-schriften	Zu-sammen	1978
Kauf	1 831	19	—	—	1 850	1 831
Geschenk	1 748	1 898	933	13 325	17 904	6 405
Tausch	8	1	—	—	9	4
Depositum	17	6	—	—	23	18
	3 604	1 924	933	13 325	19 786	8 258

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für:

	1979 %	1978 %
neue Einzelwerke	74,7	71,1
antiquarische Werke	2,6	2,5
Fortsetzungswerke	11,5	13,5
Zeitschriften	11,2	12,9

Für die Jugendbibliothek wurden 365 Bände angeschafft = 11,5% vom Anschaffungskredit.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs:

Ministerialbibliothek 22 (36); Gewerbe-Verband 71 (118) Einheiten, wovon 70 Bände Patentschriften.

Ausser Hause wurden 343 (414) Bände gebunden und 15 (5) Bände restauriert.

Grössere Geschenke gingen ein von:

Eidg. Statistisches Amt; Jakob Blum; Cilag-Chemie AG; Ruth Fahr-Oechslin; Paulus Fehr; +GF+ Literaturbüro; Ernst Heimlicher-Kummer; Frau H. Meyer, Neunkirch; † Dr. Max Oechslin, Altdorf/Uri; † Willy Quidort, Feuerthalen; Max Ruh; Frau F. Schällibaum, Neuhausen; Schwerhörigen-Verein Schaffhausen; Arthur Uehlinger, a. Forstmeister.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch fernerhin durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen ihre Bestrebungen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die uns regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zustellen.

Der registrierte Gesamtbestand an Bänden und Broschüren betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1978	145 823	29 993	175 816
Neuzuwachs	2 337	322	2 659
	<u>148 160</u>	<u>30 315</u>	<u>178 475</u>

Vom Neuzuwachs entfallen rund 34% auf Belletristik; darin sind auch die Jugend- und Kinderbücher enthalten.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 24 (211) auf 34 428 (34 404) Blatt angewachsen.

Der Zettelbestand im Sachkatalog ist um 2 070 auf 173 817 angestiegen.

An Patentschriften waren 6 953 (11 734) Stück einzuordnen.

Die Zahl der laufenden Periodica ist mit 736 auf dem Stand des Vorjahres geblieben.

Ausleihe

Neueintritte sind 865 (1 000) zu verzeichnen.

Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1979	1978
nach Hause	60 482	57 903
in den Lesesaal	6 650	5 873
	<u>67 132</u>	<u>63 776</u>

Inbegriffen sind 3 750 (3 010) Briefe. Somit sind an Büchern 2 616 und an Briefen 740 mehr bezogen worden als im Vorjahr.

Anteil der wissenschaftlichen Literatur:	28 074 = 41% (37,8%)
Belletristik:	16 495 = 24% (23,9%)
Jugendbücher:	23 763 = 35% (38,3%)

Von der Ausleihe nach Hause entfielen 11 389 (11 011) oder 20% (19,1%) auf auswärtige Benützer.

An andere Bibliotheken wurden 162 (192) Bücher ausgeliehen und von ihnen 447 (452) Bücher bezogen.

Kühn & Co. Schaffhausen